

CIENTÍFICA, NO INVESTIGADORA: MI CAMINO PARA ENCONTRAR MI CARRERA ALTERNATIVA A LA ACADEMIA

Noelia Lozano Vidal, PhD¹,

¹Project Manager especializada en industria farmacéutica; co-fundadora y Delegada de la Asociación de Científicos Españoles en los Países Bajos (CENL-SWNL); Vocal de la Comisión de Investigación y Género en RAICEX (IgR).

Los datos sobre empleabilidad en carreras científicas muestran que solo entre el 8 y 4% de los investigadores son absorbidos por el mercado de empleo académico, mientras que el resto deberán realizar una transición a una carrera no académica para la cual nadie les ha preparado y que no se esperaban.

En este vídeo divulgativo analizo uno de los momentos más relevantes de mi carrera científica, el del paso de academia a empresa. Las redes están llenas de consejos para encontrar trabajo fuera de la academia; pero estos no recogen la complejidad de todas las situaciones personales, perfiles académicos y su encaje en industria, y de un paso que, a menudo, tiene una potente carga emocional. Durante este proceso, llegué a la conclusión de que se trata de una experiencia muy personal que cada uno vive de acuerdo a sus circunstancias, por lo que los consejos generales sobre búsqueda de empleo no son siempre útiles si no hay un reseteo de nuestra forma de mirar esta transición.

Por ello, y a modo de ejemplo, quiero realizar un resumen de cómo decidí construir un camino de transición laboral propio y adónde me ha llevado, sintetizándolo en cinco pasos: no darte prisa a cerrarte opciones, participación activa en comunidades, perder la vergüenza, no dar por hecho cuáles son tus cualidades y valorar experiencias como competencias profesionales. Pondré ejemplos prácticos sobre por qué considero que fueron claves para mí de una forma que los hace adaptables a la situación de cada uno. Y una reflexión: Se puede trabajar en ciencia aunque no se trabaje en investigación.